

**ИҚТИСОДИЁТНИ ИННОВАЦИОН РИВОЖЛАНТИРИШДА СОЛИҚ
МЕХАНИЗМИДАН ФЙДАЛАНИШНИНГ ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАРИ****Гиясов Сарвар Аъзамович**

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети

Бўлим бошлиғи, DSc, доцент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10139504>

Аннотация. Мазкур илмий тезисда иқтисодий инновацион ривожлантириши мақсадида солиқ механизмидан фойдаланишнинг долзарб масалалари кўриб чиқилган. Тадқиқотлар натижасида хулосалар шакллантирилган, шунингдек, иқтисодий инновацион ривожлантириши шароитида солиқ воситаларидан самарали фойдаланиши бўйича илмий таклиф ва амалий тавсиялар берилган.

Калим сўзлар: инновация, инновацион ривожланиши, солиқ механизми, солиқ имтиёзлари, инновацион иқтисодиёт.

Аннотация. В данном научном тезисе рассмотрены актуальные вопросы использования налогового механизма в целях инновационного развития экономики. В результате исследования сформированы выводы, а также даны научные предложения и практические рекомендации по эффективному использованию налоговых инструментов в условиях инновационного развития экономики.

Ключевые слова: инновация, инновационное развитие, налоговый механизм, налоговое стимулирование, инновационная экономика.

Annotation. This scientific thesis discusses the current issues of using the tax mechanism for the purpose of innovative development of the economy. As a result of the research, conclusions were formed, as well as scientific proposals and practical recommendations on the effective use of tax instruments in the conditions of innovative economic development were given.

Keywords: innovation, innovative development, tax mechanism, tax incentives, innovative economy.

2017-2021 йиллар учун Глобал инновацион ва Глобал рақобатбардошлик индекслар бўйича расмий ҳисоботларда 2020 йилга қадар Ўзбекистон Глобал инновацион индексдаги рейтингига кирмаган. 2020 йилда 132 та мамлакат ичида 93-ўринни, 2021 йилда 86-ўринни эгаллаган бўлса, Глобал рақобатбардошлик рейтингига ҳозирги кунга қадар кирмаган (1-расм). Қайд этилишича, Ўзбекистон инсон капитали ривожланиши, инфратузилма даражаси ва ички бозорни ривожлантириш бўйича ўртадан паст даромадли мамлакатлар гуруҳида ўнинчи ўринни эгаллади.

Дарҳақиқат, барқарор иқтисодий ўсишни таъминлашда инновациялар етакчи роль ўйнайди. Одатда, инновацион жараённинг бориши кўпинча давлатнинг иқтисодий сиёсатидан келиб чиқади. Саноати ривожланган мамлакатларнинг иқтисодий ривожланиш йўналишлари таҳлили шуни кўрсатдики, XX-асрнинг иккинчи ярмидан бошлаб дунёда иқтисодий ривожланишнинг сифат жиҳатидан янги босқичи пайдо бўлиб, бу фан ва техниканинг нафақат ривожланган мамлакатларнинг ички бозорларида, балки жаҳонда рақобатбардошликни белгиловчи омилларга айланди.

Маълумки, ҳозирги кунда ҳар қандай мамлакат иқтисодий ривожланишининг устувор йўналиши инновацион соҳанинг самарадорлигини оширишдан иборатдир. Муваффақиятли инновацион ривожланишнинг асосий омилларидан бири эса хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятини давлат томонидан тартибга солиш ва қўллаб-

қувватлашнинг самарали тизими ҳисобланади. Инновацион фаолият катта молиявий инвестицияларни талаб қилади, шунинг учун уни давлат томонидан қўллаб-қувватлашнинг объектив зарурати юзага келади. Иқтисодий инновацион ривожлантиришда давлат ўз қўлидаги барча иқтисодий инструментлардан, жумладан фискал, тариф, пул-кредит, суғурта ва бошқа иқтисодий механизмлардан фойдаланади.

1-расм. 2021 йилда Глобал инновацион ва рақобатбардошлик индексларидаги Ўзбекистоннинг (2020 йилда ҳам) ўрни

Таъкидлаш зарурки, инновацион жараёнларни солиқ усуллари орқали рағбатлантириш борган сайин оммалашиб бораётгани иқтисодий инновацион ривожлантиришда солиқларнинг роли ортиб бораётганлигидан далолат беради. Зеро, солиқлар воситасида рағбатлантириш тушунчаси хорижий иқтисодий адабиётларида асосан илмий тадқиқот ва ишланмаларга (R&D tax incentives) қўлланилиши қайд этилмоқда. Бу sanoatda замонавий ускуналар ва юқори технологияларни ҳамда инновацион маҳсулотларни ишлаб чиқаришни биринчи навбатга қўйиш билан боғлиқдир. Шу сабаб, иқтисодий инновацион ривожлантиришда солиқлар воситасида рағбатлантириш механизмлари бевосита тартибга солишни истисно қилмаса-да, унга нисбатан таъсирчан, устун ва афзал ҳисобланади.

Инновацион иқтисодийнинг бошқа турдаги иқтисодий тизимлардан фарқли жиҳати шундаки, иқтисодий ўсишга динамик, узлуксиз ишлаб чиқариш ва турли хил инновацияларни жорий этиш орқали эришилади. Шунинг учун инновацион фаолият инновацияларни яратиш, уларни ишлаб чиқаришга жорий этиш ва тижоратлаштириш фаолияти сифатида намоён бўлади.

Солиқ механизмидан фойдаланиш асосида инновацион ривожланишни таъминлаш, одатда, солиқ имтиёзлари ва энгилликларининг инновацион корхоналар фаолиятига рағбатлантирувчи таъсирга асосланади. Айни пайтда, солиқлар иқтисодий давлат томонидан тартибга солиш воситаси сифатида фойдаланилиши солиқларнинг тартибга солиш, шу жумладан, рағбатлантириш, чеклаш ва қоплаб бериш функцияларидан фойдаланишга асосланган. Тартибга солиш функциясининг таъсири солиқ тўловчиларнинг турли объектлари ва тоифаларининг нотекис солиққа тортилиши билан асосланади. Солиқ

юкининг нотекислиги, ўз навбатида, керакли самарани яратади. Бунда, устувор йўналишда солиқ юкини юмшатиш орқали давлат ушбу йўналишда иқтисодий ривожланиш учун янада кулай шароитлар яратади, бошқа йўналишда солиқ юкининг ошиши ривожланиш учун кўшимча тўсиқларни келтириб чиқаради.

Иқтисодиётни инновацион ривожлантиришда нафақат рағбатлантириш (пасайтирилган солиқ ставкалари, солиқ таътиллари, солиқ чегирмалари ва бошқа имтиёзлар) хусусиятига эга чораларни қўллаш, балки инновацион фаолликни ошириш бўйича чораларни кўрмаётган субъектларга нисбатан чеклаш (солиқ ставкаларини ошириш, кўшимча солиқларни жорий этиш, имтиёзлардан фойдаланишга чекловлар) ҳамда қоплаб бериш (0 ставкасини қўллаш) хусусиятига эга механизмларни қўллаш мақсадга мувофиқ.

Иқтисодиётни инновацион ривожлантиришни солиқлар воситасида рағбатлантиришнинг самарадорлиги, аввало, рағбатлантириш таъсири йўналтирилиши керак бўлган солиқ тўловчилар доирасини аниқ белгилаш ва тегишли солиқ механизмлари мажмуига боғлиқ. Инновацион иқтисодиёт ва унинг иштирокчилари билан боғлиқ ягона терминологиянинг мавжуд эмаслиги иқтисодиётни инновацион ривожлантиришни солиқлар воситасида рағбатлантириш самарадорлигини сезиларли даражада пасайтиради.

Солиқлар орқали рағбатлантириш самарадорлиги ҳамда иқтисодий ўсишга таъсири масаласи давлат ва алоҳида ташкилотларга муаммолигича қолмоқда. Шу сабабли, инновацион ривожланишни рағбатлантиришга йўналтирилган солиқ инструментлари самарадорлиги, шунингдек, уларнинг хўжалик юритувчи субъектлар солиқ юкига таъсири даражасини баҳолаш, рағбатларни даромадлар даражасига таъсир этишини аниқлашга имкон берувчи баҳолаш мезонлари тизимини ривожлантириш масалаларини кўриб чиқиш лозим.

Инновацион ривожланишни рағбатлантириш бўйича амалга оширилган хорижий тажриба таҳлили натижасида, инновацион фаолиятнинг турли босқичларини қамраб олиш нуқтаи назаридан, шунингдек, нафақат бевосита инновацион корхоналарга, балки инновацион фаолиятнинг бошқа субъектларига ҳам рағбатлантирувчи таъсири нуқтаи назаридан солиқ механизмларидан фойдаланишга комплекс ёндашуви аниқланди. Ривожланган мамлакатларнинг бундай тажрибасини солиқлар воситасида рағбатлантириш масалаларида қўлланиши мамлакатимиз иқтисодиётини инновацион ривожлантиришга ёрдам берадиган самарали механизмга айланиши мумкин.

Инновацион фаолиятнинг солиқлар воситасида рағбатлантириш самарасизлигининг муҳим сабабларидан бири – солиқ имтиёзларини ишлаб чиқиш ва тақдим этишга комплекс ёндашувнинг мавжуд эмаслигидадир. Инновацион фаолиятни рағбатлантирадиган мавжуд солиқ имтиёзлари орасида аксарияти инновацион фаолиятнинг биринчи босқичида, яъни инновацияларни яратиш босқичида амал қилади. Илмий тадқиқот натижаларини жорий этиш ва инновацион маҳсулотларни истеъмол қилишни рағбатлантиришга қаратилган самарали солиқ механизмлар эса, етарли эмас.

Бундан ташқари, амалга оширилган тадқиқотлар шуни кўрсатдики, инновацион иқтисодиётнинг турли субъектларидан баъзилари кўпроқ, бошқалари камроқ даражада солиқлар воситасида рағбатлантиришга муҳтож. Демак, инновационлик даражаси паст бўлган билимларнинг келиб чиқиш босқичида инновацияларни яратадиган корхоналарни рағбатлантириш мақсадга мувофиқ бўлади. Билимларни ишлаб чиқаришга жорий қилиш, яъни олинган билимларни аниқ инновацион маҳсулотга ёки технологияга айланиши босқичида инновацияларни жорий қилувчи корхоналарни рағбатлантириш зарур.

Шунингдек, ушбу босқичда янги маҳсулот ёки технологияни муваффақиятли тижоратлаштириш учун маҳсулот ёки технологияга бўлган талабни рағбатлантириш муҳим ўрин тутади, яъни солиқлар воситасида рағбатлантириш механизмини инновацион маҳсулот истеъмолчилари ҳисобланган корхоналарга йўналтириш зарур. Ва ниҳоят, барча босқичларда инновацион иқтисодиёт ривожланишига инвестицияларни кўпайтириш учун инновацион инфратузилма корхоналарини рағбатлантириш керак. Ҳар бир гуруҳ корхоналари фаолиятидаги мавжуд фарқлар, шунингдек уларнинг инновацион жараёндаги ўрни ва ролдан келиб чиқиб, ҳар бир гуруҳ учун солиқлар орқали рағбатлантиришнинг турли хил воситаларидан самарали фойдаланиш лозим.

Солиқ механизмидан самарали фойдаланиш орқали иқтисодиётни инновацион ривожлантириш мақсадида, инновацион фаолиятни воқеалар занжири сифатида ҳам ифодалаш мумкин. Хусусан, янги билимлар (ғоялар) пайдо бўлиши–ғоянинг интеллектуал маҳсулотга (инновацияларга) айланиши–инновацияларнинг ишлаб чиқаришга жорий этилиши–инновацияларнинг тижоратлаштируви (инновацион маҳсулотни тижорий жиҳатидан муваффақиятли ишлаб чиқариш)–инновацион маҳсулотнинг истеъмоли. Ушбу занжирнинг қуйидаги уч асосий йўналишини солиқлар орқали рағбатлантириш мумкин: инновацияларни ишлаб чиқариш; инновацияларни ишлаб чиқаришга жорий қилиш; инновацион маҳсулот истеъмоли.

Иқтисодиётни инновацион ривожлантиришни солиқлар воситасида рағбатлантиришнинг белгиланган йўналишлари фаолиятини рағбатлантириш талаб этиладиган субъектлар доирасини аниқлашга имкон беради:

-инновацияларни яратувчи корхоналар. Ҳозирги кунда иқтисодиётни инновацион ривожлантиришни рағбатлантирадиган солиқ воситаларининг аксарияти ушбу тоифадаги корхоналар фаолиятига қаратилган. Бироқ иқтисодиётни инновацион ривожлантиришни солиқлар орқали рағбатлантиришнинг натижадорлиги рағбатлантирувчи таъсирини бошқа тоифадаги субъектларга ҳам тенг тақсимланишига боғлиқ. Акс ҳолда, иқтисодиётни инновацион ривожлантириш учун муҳим бўлган «инновацияларни ишлаб чиқариш–жорий қилиш–тижоратлаштириш–истеъмол» занжири узилади;

-инновацияларни ишлаб чиқаришга жорий қилувчи корхоналар. Фикримизча, ушбу тоифадаги субъектлар кўпроқ рағбатлантиришга муҳтож. Чунки, ишлаб чиқаришга инновацияларни жорий этиш иқтисодиётнинг инновацион ривожланишини таъминлашнинг асосий шартидир. Бундан ташқари, инновациялар ишлаб чиқаришни алоҳида рағбатлантириш инновацияларни экспорт қилиш имкониятига ҳам олиб келади;

-инновацион маҳсулот истеъмолчилари бўлган корхоналар. Ушбу корхоналар ҳам инновацион маҳсулотларга бўлган талабни ошириш мақсадида солиқлар воситасида рағбатлантиришга муҳтож. Шунингдек, инновацион маҳсулотларни истеъмол қилишни алоҳида рағбатлантириш инновацион маҳсулотларни импорт қилиш имкониятига ҳам олиб келади;

-инновацион инфратузилма корхоналари. Ушбу тоифанинг солиқлар воситасида рағбатлантириш талаб этиладиган субъектлар таркибига киритилиши инновацион инфратузилма корхоналарининг фаолияти инновацион фаолиятнинг барча босқичлари билан боғлиқ бўлиб, инновацион иқтисодиётнинг нормал ишлаши учун муҳимдир.

Демак, иқтисодиётни инновацион ривожлантиришни солиқлар воситасида рағбатлантиришнинг комплекс тизими 4 қисмдан иборат бўлиши керак. Таклиф этилаётган

мазкур комплекс тизим доирасида ишлаб чиқиладиган механизмлар икки йўналишда ифодаланиши мумкин.

Биринчидан, инновацияни истеъмол қиладиган, яратадиган ва инновацион инфратузилма корхоналарини рағбатлантиришга қаратилган механизмларнинг комплекс тўпламини ишлаб чиқиш лозим. Шунингдек, ушбу йўналишда инновацион фаолиятни солиқлар воситасида рағбатлантириш самарадорлигини ошириш ҳамда эскирган маҳсулотларни чиқариш, ишлаб чиқаришда маънан ва жисмонан эскирган ускуналардан фойдаланишни чеклаш бўйича тизимни яратиш лозим.

Иккинчидан, бевосита инновацион корхоналар учун энг қулай солиқ муҳитини яратиш зарур. Ушбу йўналиш инновацион корхоналар учун махсус солиқ режимини ишлаб чиқиш ва янги ташкил этилган инновацион корхоналарга солиқ таътиллари, инвестицион солиқ кредитлари ва солиқ чегирмаларини жорий қилиш орқали амалга ошириш мумкин.

Мазкур комплекс рағбатлантириш тизими мамлакатимизда инновацион иқтисодиётни ривожлантиришда солиқларнинг рағбатлантирувчи таъсирини кучайтиришга ёрдам беради. Чунки уларни тақдим этишда инновацион фаолиятнинг ҳам барча босқичларини, ҳам фаолиятнинг барча субъектларини рағбатлантириш таъсири билан қамраб оладиган комплекс ёндашувдан фойдаланилади.

Иқтисодиётни инновацион ривожлантиришга қаратилган замонавий солиқ воситалари тизимининг паст самарадорлиги кўп жиҳатдан «ишланма – ишлаб чиқаришга жорий этиш – тижоратлаштириш – истеъмол» каби тўлиқ инновацион циклни комплекс рағбатлантирадиган чораларнинг етишмаслиги билан белгиланади. Зеро, ушбу циклни сўнгги босқичлари мамлакатнинг барқарор инновацион ривожланишини таъминлашда муҳим аҳамиятга эга.

Иқтисодиётни инновацион ривожлантиришни давлат томонидан тартибга солишнинг объектив зарурати, биринчидан, умумий иқтисодиёт ва жамият учун инновацион жараёнларнинг аҳамияти ортиб бораётганлигидан келиб чиқса, иккинчидан, илмий ишлаб чиқариш циклининг давомийлиги, юқори харажатлар ва якуний натижанинг мавҳумлиги билан изоҳланади.

Илмий тадқиқот натижаларини сифат жиҳатидан яхшилаш, уларнинг амалиётга жорий қилинишини жадаллаштириш ҳамда инновацион фаолият босқичларини тўлиқ қамраб олиш мақсадида грант лойиҳаларида илмий тадқиқот фаолиятини амалга оширадиган иштирокчиларни лойиҳа доирасида олган даромадларига нисбатан жисмоний шахслар даромад солиғининг пасайтирилган ставкасини (амалдаги ставканинг 50 фоизи) қўллаш, тадқиқот натижаларини жорий қилиш ва (ёки) тижоратлаштириш (патент олинishi) шарти асосида мазкур солиқдан озод қилиш орқали қоплаб бериш механизмни татбиқ этиш лозим.

Иқтисодиётни инновацион ривожлантиришга қаратилган солиқ механизмнинг паст самараси кўп жиҳатдан «ишланма–ишлаб чиқаришга жорий этиш–тижоратлаштириш–истеъмол» тўлиқ инновацион циклини комплекс рағбатлантирадиган чораларнинг етишмаслиги билан изоҳланади. Зеро, ушбу циклни сўнгги босқичлари мамлакатнинг барқарор инновацион ривожланишини таъминлашда муҳим аҳамиятга эга. Шунинг учун иқтисодиётни инновацион ривожлантиришни тезлаштириш учун инновацион фаолиятнинг барча босқичларини солиқлар воситасида комплекс рағбатлантириш зарур.

Солиқ механизмининг юқорида келтирилган йўналишларини тегишли солиққа оид қонун ҳужжатларида ақс эттириш орқали улардан амалиётда фойдаланиш мамлакатимиз иқтисодиётини халқаро рейтингларда етакчи ўринларга эришишга кўмак беради.

REFERENCES

1. Global Innovation Index 2021. Executive Summary. 14th Edition. WIPO. 28 p. https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2021_exec.pdf#page=6;
2. IMD World Competitiveness Ranking. <https://gtmarket.ru/ratings/imd-world-competitiveness-ranking>.
3. Гиясов С. А. Эффективное использование налоговых льгот в стимулировании инновационно - инвестиционной деятельности. Монография. Ташкент: Издательско-типографский дом “Инновационное развитие”, 2020. стр. 194.
4. Гиясов С. А. Эффективное использование налогового механизма в инновационном развитии экономики. Монография. Ташкент: Издательско-типографский дом “Инновационное развитие”, 2022. стр. 294.